

வண்ணதாசன் சிறுகதைகளில் மரங்கள்

Trees in the Short Stories of Vannadasan

திருமதி. சி. நந்தினி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: PU/COE/CRE-1X/AATAM97/2017,

அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி, கிருஷ்ணகிரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. C. Nandhini, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: PU/COE/CRE-1X/AATAM97/2017,

Government Arts College for Women, Krishnagiri, Periyar University, Selam, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2086-1364>

முனைவர் பெ. ரேவதி, உதவிப்பேராசிரியர், அரசு கலைக்கல்லூரி, சி. முட்லூர், சிதம்பரம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Revathi, Assistant Professor of Tamil, Government Arts College, C. Mutlur, Chidambaram, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5755-5321>

DOI: 10.5281/zenodo.10122410

Abstract

Ancient Tamil literature and grammar texts explain the beauty of the life of the ancient Tamils who saw the pleasure of nature. Ancient Tamil poets used nature as a background to depict human life. The two adjectives in Sangam literature are the metaphors of nature and the divine songs. Vannadasan is a Tamil poet who has been creating works of literature in this area and has shown in his short stories that he loves and interacts with the creations of nature around him. In his stories, one can naturally feel that man loves the living and non-living things around him with a passion. Storytellers with a penchant for survival are featured in his works. Through his short story, one can know the character of developing human love based on nature. Nature is the origin of man and nurtures the life of the natural world. Hence, trees are necessary to maintain the balance of nature and human life. Indeed, various organisms are more than life but the essential ones are the trees. Therefore, the purpose of this article is to study the trees that have been seen in the short stories of Vannadasan.

Keywords: Vannadasan, Short Stories, Nature, Trees, Environment.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பண்டையத் தமிழர்கள், இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்து, இன்பம் கண்ட இனிய பண்புடையவர்கள், அவர்களுடைய வாழ்க்கைச் சிறப்பினை விளக்குவது தமிழ் இலக்கியங்கள். புலவர்கள் மனித வாழ்வைச் சித்தரிக்கும்போது இயற்கையைப் பின்புலமாக இவர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் முதல், கரு, உரிப்பொருட்களைக் கொண்டு இயற்கையை உவமையாகவும், உள்ளுறையாகவும், இறைச்சியாகவும் பாடல்களில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இதனைப் பின்பற்றும் விதமாக படைப்பிலக்கியங்களைப் படைத்து வரும் வண்ணதாசன் தன்னுடையச் சிறுகதைகளில் தன்னைச் சுற்றியுள்ள இயற்கையின் வளங்களைப் பெரிதும் நேசித்து உறவாடுவதைக் கதைமாந்தர்களின் வழி வெளிப்படுத்துகின்றார். மனிதன் தன்னைச்

சுற்றியிருக்கும் தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் விருப்பத்துடன் அணுகி அன்பும், இரக்கமும் கொண்டு இயற்கையைப் போற்றி வழிபாடு செய்யும் வாழ்வியலை வண்ணதாசன் கதைக்களன்கள் வெளிப்படுத்துகிறது. இயற்கையோடு இயைந்து வாழும் கதைமாந்தர்கள் இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் சிந்தனைக் கொண்டவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். இவருடைய சிறுகதைகளில் இயற்கைச் சார்ந்த மானுட நேசத்தை வளர்க்கும் பாங்கை உணர முடிகிறது. நமக்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயுள்ள நீங்கா நட்பில் ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொண்டு மரம் மற்றும் அதைச் சார்ந்த உயிர்களுடன் பேசும் மனிதர்களைக் காண முடிகிறது. இயற்கை பற்றிய கல்வி மனிதனோடு இயைந்த மரபு வழி தொன்மையுடையது. மனிதனின் தோற்றம் இயற்கையோடு இணைந்தது. உலக உயிர்களை ஊட்டி வளர்ப்பதும் இயற்கை. மனிதனின் உள்ளத்தைச் செப்பனிடுவதும் இயற்கை என்னும் வகையில் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையுடன் இருக்க மரங்கள் அவசியமாகிறது. பல்வேறு உயிரினங்களின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது மரங்கள். வண்ணதாசன் சிறுகதைகளில் இடம் பெறும் மரங்களை ஆய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: வண்ணதாசன், சிறுகதைகள், இயற்கை, மரங்கள், சுற்றுச்சூழல்.

முன்னுரை

தற்கால நவீன இலக்கியப் படைப்பாளிகளில் தனித்துவம் பெற்ற எழுத்தாளர் வண்ணதாசன். பத்தாம் வகுப்பு மாணவப் பருவம் முதல் தனது படைப்புலகப் பயணத்தைத் தொடர்ந்து ஐம்பது ஆண்டுகளாக இயற்கைச் சார்ந்தச் சிந்தனைகளைக் கதாப் பாத்திரங்களின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தன்னைச் சுற்றியுள்ள பல வகையான செடிகளையும், பூக்களையும், கனித்தரும் மரங்களையும் சார்ந்து இருக்கின்ற எறும்பு முதல் பறவையினங்கள் வரை மனித வாழ்வில் ஒன்றிணைந்துச் செல்வதை இவரது சிறுகதைகளில் காணமுடிகிறது. மனிதன் இயற்கையுடன் நெருங்கி உணர்வுபூர்வமாக அன்பு கொள்வதை வண்ணதாசன் சிறுகதைகளின் வழி, காண முடிகிறது. இதனால், மனிதர்களுக்கும், இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவை உணர முடிகிறது. மனிதன் பண்டைய காலம் முதல் தற்போது வரை மரங்களிலிருந்துக் கிடைக்கும் காய், கனி போன்ற உணவுப் பொருட்களை உணவாகவும், பொருளாதார உற்பத்திக்காகவும் மரங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறான். இத்தகு சிறப்புடைய மரங்களின் பெயர்களை வண்ணதாசன் சிறுகதைகளில் அறியமுடிகிறது.

இயற்கை

மனிதன் தன்னுடைய கைகளால் புனைந்து இயற்றாத பாங்கில் அவர்களைச் சுற்றி உலகம் முழுவதும் விளங்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் இயற்கையாகும். இவ்வியற்கை

வாழ்வில் காணும் புறத்தோற்றத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அடங்குகின்றன. இயற்கை அழகின் இனிமையில் மனதைப் பறிகொடுத்து அதை வருணிக்காத புலவர்கள் இல்லை. மாந்தர்க்கு ஒளியும், உணர்வும், அறிவும் தரும் இயற்கை, கவிஞர்க்கு தன்னுடைய கவிதைக்குத் துணையாகவும், தூண்டு கோலாகவும் விளங்குவது இயல்புடையதாகிறது. மேலும், இயற்கைப் பற்றி வண்ணதாசன் கூற்றில்,

கூடுமானவரை இயற்கை மனிதர்களைப் பத்திரமான இடத்தில்தான் வைக்கிறது. நாம் எவ்வளவு தான் பத்திரக் குறைவாக இடத்துக்குக் கொண்டு போனாலும்... (வண்ணதாசன் அகம் புறம், பக். 86)

என்று குறிப்பிடுவதில் இருந்து மனிதனை இயற்கை பாதுகாக்கிறது என்பதையும், மனிதன் இயற்கையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. கவிஞர்கள் புலமை நயத்தாலும், இலக்கிய உத்திகளாலும், வருணனை, கற்பனை, உணர்ச்சி, ஓசை நயம், சொல்லாட்சி, அணி போன்றவற்றால் இயற்கையின் அழகை மெருகேற்றி நயம்படப் பாடுவதில் வல்லவர்களாக விளங்கினர். இதன் மூலம் தாம் பெற்ற உணர்ச்சியைப் பிறரும் பெறுவதற்காக இத்தகு உத்திகளைக் கையாண்டுள்ளனர். இவ்வகையில் வண்ணதாசன் படைப்புகளும், இவ்வுத்திகளைப் பயன்படுத்தி படைக்கப்பட்டுள்ளன என கருதமுடிகிறது.

இயற்கை - பொருள் விளக்கம்

இயற்கை என்பது இயல்பான பொருட்தன்மை உடையது. மனித சக்தியாலன்றி உலகில் தானே தோன்றிய பொருட்கள் அனைத்தும் இயற்கை எனப்படும். தொல்காப்பியர் 'இயற்கை யெனின் செய்து கோடாமை பெற்றாம்' (தொல். பொருள். அகத்., நூ. 4) என்றும், 'நிலம், நீர் விசும்பொடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்' (தொல். மரபு., நூ. 90) என்றும், உலகம் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது என்று விளக்கியுள்ளார். 'இயற்கை' எனும் தமிழ்ச் சொல்லினை இயல் + கை என்னும் இரண்டு சொற்களாகப் பகுக்கப்படுகிறது. இயல் என்னும் பகுதிக்கு ஒழுங்கு, குணம், கூறுபாடு, தன்மை, பொருத்தம், செலவு, விதி, நட என்னும் பல்வகை பொருட்கள் உள்ளன. கை என்னும் சொல் அறுவகைப் பொருள் குறித்து நிற்பதை,

ஒப்பனை படையுறுப் பொழுக்கஞ் சிறுமை

கரமும் பின் பிறந்தாளுங் கையே (பிங்கல நிகண்டு, ப. 3429)

என்று பிங்கல நிகண்டு விளக்குகிறது. மேலும், இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்க்கை நடத்திய தமிழரிடையே இயற்கை பற்றிய பல கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. இதனை பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை என்னும் நூலில்,

இயற்கையியல், விருந்தியல் ஆகிய இரண்டும் சங்க இலக்கியத்தின் பண்புகளாக உள்ளன. வானோங்கு மலை, பொங்கு வீழ்ருவி, நிறைந்தொளிரும் நீர்நிலை, தெளிந்தொடும் ஆறு ஆகியவற்றை எழில் ததும்பும் ஓவியங்களாகத் தீட்டிக் காட்டும்

கவிஞர்கள் சங்கக்காலத்தில் வாழ்ந்தனர். பண்டையத் தமிழ்ச் சான்றோர்கள் இயற்கையைத் தனியொரு பொருளாக கருதிப் பாடினாரல்லார். இவ்வியற்கைக் காட்சியே பாடலின் நாடகப் பண்பினுக்கு உரிய அரங்காக அமைகின்றது. (பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை, ப. 71)

என்கிறார் மு.வரதராசர். பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை முன்னோடியாகக் கொண்டு வண்ணதாசனின் படைப்பிலக்கியங்கள் முழுவதும் இயற்கையைப் பின்னணியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 'நான் இயற்கையிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டதெல்லாம் அதன் பிரமாண்டமும் மௌனமும் மட்டுமே' (கதாவிலாசம், ப. 105) என்ற எழுத்தாளரின் கருத்து வண்ணதாசனுக்குப் பொருந்துவதாக அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது. வண்ணதாசன் இயற்கையின் மூலமாக பிரமாண்டத்தையும், மௌனத்தையும் கற்றுக்கொண்டதாக கூறுவதிலிருந்து இயற்கையோடு மனிதன் பொருந்தி வாழ்தல் சிறப்பு என்பதை அறிய முடிகிறது.

மரங்கள்

மரங்கள் இருக்கும் நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப அவற்றிக்கு வேண்டிய சத்துப் பொருட்கள் முதலியவற்றைப் பெற்று சூரிய ஒளி, காற்று மற்றும் பிற சூழலியல் காரணிகளைச் சார்ந்தும் அதற்குத் தேவையான உணவினைத் தானே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. தொல்காப்பியத்தில் முதற்பொருளான நிலமும், பொழுதும் ஆகிய சூழலியல் பற்றியும், இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றும் கருப்பொருட்களாகிய விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் உயிர்களின் உரிப்பொருட்களாகிய உணர்வுகளின் செயல்பாடுகளை,

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புட்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியோடு தொகைஇ

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப (தொல். அகத்திணையியல், நூ. 30)

என்கிறார் தொல்காப்பியர். ஆகவே, மரங்களைப் பாதுகாத்து வளர்பதன் மூலம் இயற்கை வளங்களைப் பேண முடியும் என்பதை வண்ணதாசன் சிறு கதைகள் உணர்த்துகின்றன.

மரங்களின் கொடைத்தன்மை

மரங்கள் இயற்கைச் சூழலுக்குக் கிடைத்தப் பெருங்கொடையாகும். இம்மரங்கள் நிழல் தந்து வெப்பத்தைத் தணித்தும், வளிமண்டல மாசுக்களைத் தாங்கி கொண்டும், ஒலியைத் தடுத்தும், பறவைகள், பூச்சிகள், விலங்குகளின் இருப்பிடமாகவும் விளங்குகின்றது. மழை வளத்தைக் கொடுத்து உயிர்களைக் காப்பதோடு இதன் வேர்கள் மண் அரிப்பைத் தடுத்து மண் வளத்தை மேம்படுத்தி, ஈரப்பசையைத் தக்க வைத்து நிலத்தடி நீரையும் பாதுகாக்கிறது. இவ்வாறு எண்ணிலடங்கா பயன்களை மரங்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

இவ்வகையில் வண்ணதாசன் வேம்பு, வாழை, மாமரம், அரசமரம் உள்ளிட்ட மரங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிட்டிருப்பது சிறப்பிற்குரியதாகும்.

மனிதனும் மரமும்

மரம் இவ்வுலகில் வாழும் உயிர்களுக்கு கிடைத்த இன்றியமையாத இயற்கை வளமாகும். நாம் உயிர் வாழ நிலம், நீர், காற்று, சூரிய ஒளி முக்கியமோ, அவ்வகையில் மரங்களும் மிகவும் அவசியமானதாகும். அயல்நாடு சென்ற குடியரசு தலைவர் டாக்டர். இராதாகிருஷ்ணனிடம் அந்நாட்டு அதிகாரி ஒருவரிடம் பேசும் போது, 'நாங்கள் மரங்களை மிக நேசிப்போம்' என்றாராம். இராதாகிருஷ்ணன் 'நாங்கள் மரங்களை நேசிப்பதோடில்லாமல் வணங்கவும் செய்வோம்' (தெள்ளாறு பானு) என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இக்கூற்றிலிருந்து மரம் சார்ந்த வளங்களைப் பாதுகாக்கும் மரபு புலப்படுகின்றது.

'வீட்டிற்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம், நாட்டின் வளம் காப்போம்' என்னும் வாசகத்திற்கேற்ப 'கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு' என்ற சிறுகதையில் அவ்வீட்டின் சிறப்பும், அமைப்பும் வளர்ந்து நிற்கும் மரங்களின் வளத்தைப் பற்றிக் கூறுவதை,

நெடு நெடு என்று வரிசைக்கு இரண்டு பாக்குமரம், இரண்டு தென்னை மரம் முன் வாசலில், நட்ட நடுவில் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற கிருஷ்ணர் பொம்மை... (வண்ணதாசன் கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு, ப. 23).

வண்ணதாசனின் "கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு" என்னும் சிறுகதையில் தென்னை மரமும், பாக்கு மரமும் வளர்ந்து இயற்கையோடு இயைந்த சூழலில் மனிதனுடன் மரங்களும் வாழ்தலைக் காட்சியாக்கியதை அறிய முடிகிறது.

இன்றைய மனித குலம் சுயநலப்பிடியில் சிக்கிக் கொண்ட மானிட சமுதாயம் இயற்கையை அழித்து மரங்களை வெட்டி வருகிறது. எதிர்கால சந்ததியினருக்குச் சொத்து சேர்ப்பதும், பணம் சேர்ப்பதும் மட்டும் கடமையல்ல. நாம் வாழும் இந்த பூமியைச் சுத்தமானதாகவும், ஆரோக்கியமானதாகவும், வளம் மிக்கதாகவும் அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதைக் கதைவழி வண்ணதாசன் உணர்த்துகிறார். இவர் பல்வேறு மரங்களையும், மலர்களையும், கனிகளையும் ரசித்து அனுபவித்தும் கதைகளில் வெளிப்படுத்துகின்றார். மேலும், மரங்களின் அழிவைப் பற்றி கூறும் போது, 'பென்சில் சீவிக் கொண்டிருந்தேன் மொரமொரவென மரங்கள் எங்கோ சரிய' (கல்யாண்ஜி கவிதைகள், ப. 64) என்ற வரிகளில் வருத்ததுடன் குறிப்பிட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

மரத்தை வணங்குதல்

பாரத திருநாட்டில் 'மரங்கள்' வணக்கத்திற்குரியவை. தமிழர் காலங்காலமாக மரத்தை வணங்கியும் வழிபாடு நடத்துவதையும் இலக்கியங்கள் புலப்படுத்துகின்றன. அரசமரம், ஆலமரம், வேப்பமரம், கடம்பமரம், வில்வமரம், வாகைமரம், கொன்றை மரம் முதலிய பல்வேறு

மரங்களை வணங்குகின்றனர். கோயில்களிலும் தல விருச்சங்களாக வைத்து வழிபடுகின்றனர். வேப்பமரத்தையும் அதன் பூ, பழம், நிறம் போன்ற தன்மைகளையும் வண்ணதாசன் பல கதைகளில் வர்ணித்துள்ளார். மேலும் மரங்களை வெட்டாமல் பாதுகாக்கும் மனம் கொண்ட கதைமாந்தர்களின் மூலம் இயற்கை நலம் காத்தல் என்ற சமூக அக்கறை வலியுறுத்தியுள்ளதை உணர முடிகிறது.

வேப்பமரம்

வேம்பு என்று சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் வேப்பமரத்தின் பூ பாண்டிய மன்னர்களின் குடிப் பூவாகும். இதனைச் சங்க இலக்கியங்கள் பலவாறு குறிப்பிட்டுச் சொல்கின்றன. இதை,

பிறிதொன்று கடுத்தனள் ஆகி வேம்பின் வெறிகொள்

பாசிலை நீலமொடுகுடி (அகம்., பா. 138)

தெய்வஞ் சேர்ந்த பராரை வேம்பில் (அகம்., பா. 309)

சிறியலை வேம்பின் பெரிய கொன்று (அகம்., பா. 103)

என்று அகநானூற்றுப் பாடல்களின் மூலம் வேப்பமரத்தை தெய்வமரமாகப் போற்றி வணங்கியதை அறியமுடிகிறது. 'சந்தனம்' சிறுகதையில் சந்தனம் என்ற பெரியவர் பழம் பெரும் பெரிய வேப்ப மரத்தை தடவி, தழுவிக் கொண்டு அதனை வணங்கி நின்றதை,

சந்தனம் வானுயர நின்ற ஒரு வேப்ப மரத்தை ஆவி சேர்த்துத் தழுவிக் கொண்டு இருந்தார். இந்த மரம் நான் உங்க தாத்தா கிட்டே வேலைக்குச் சேருகிறதுக்கு மின்னாடியே இருக்கு. நூறு வயசு நூத்தம்பது வயசு இருக்கும். இந்த நூறு நூத்தம்பது எல்லாம் நம்ம சௌகரியத்துக்கு நாமளா வச்சுக்கிறதுதான். மனுஷானுக்குத்தான் வயசு எல்லாம், மரத்துக்கு ஆதி அந்தம் கிடையாது. ஒரு உயிர்ப்பிராணி போல சந்தனம் அந்த வேப்பமரத்தின் தூரைக் கட்டிப்பிடித்துள்ளார் (ஒரு சிறு இசை, ப. 118)

என்றுக் இக்கதைப்பகுதி விளக்குகிறது. மேலும், இம்மரத்துடன் தன் சுகதுக்கங்களை பேசி பகிர்ந்துக் கொள்ளும் மனிதனை,

இசக்கியம்மன் மாதிரி இதுதான் கூடவே இருக்கும். எங்க அம்மை செத்துப் போனது, என் கூடப் பிறந்த அக்காகாரி ஒருத்தி பேறு காலத்தில் தாயும், பிள்ளையுமா போய் சேர்ந்தது, எல்லாத்தையும் இந்த மரத்துக்கிட்டேதான் சொல்லி அழுதிருக்கேன் (ஒரு சிறு இசை, ப. 128)

என்னும் கதைப்பகுதி வழியே புலப்படுத்தியுள்ளது. முன்னோரின் காலத்தில் வயக்காட்டையும், இன்றைய நிலையில் வயதான பின் வீட்டையும் பார்த்துக்கொள்ளும் வாழ்க்கை மாற்றத்தை 'உங்க தாத்தா காலத்துல வயல்காட்டைக் காத்துக் கிடந்தேன். இந்த இரண்டு மூணு வருஷமா கட்டிடத்தைக் காத்துக்கிட்டுக் கிடக்கேன்' (ஒரு சிறு இசை, ப. 120) என்று வருத்தத்துடன் வண்ணதாசன் வெளிப்படுத்துகின்றார்.

மாமரமும் ஆயாவும்

‘ஒரு மரம் சில மரம்கொத்திகள்’ என்னும் சிறுகதையில் மாமரத்தை உயிராகப் போற்றிய வயதான ஆயா தன்னை மறந்த நிலையில் மரத்தை மட்டும் நினைவில் வைத்து அதை வெட்ட வந்த மரவெட்டியின் மனதை மாற்றியதை,

எது பழசு, எது புதுசு என்று ஞாபகம் இல்லை. என்ன ஞாபகம் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், மாமரத்தை மட்டும் அது மறக்கவே செய்யாது. இந்த மரத்துல ஒரு தட்டான் பூச்சி உட்கார்ந்தால் கூட அதுக்குத் தெரிஞ்சிரும்னா பாருங்க... (கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு, ப. 84)

என்னும் இக்கதைப்பகுதி தெரிவிக்கிறது. அதிகப்படியான காடுகள் மற்றும் மரங்களை அழிப்பதால் புவி வெப்பமடைந்து பருவநிலை மாற்றத்தை உருவாக்குகிறது.

உலகம் வெப்பமடையாமல் காக்கும் (Global Warming) கவசங்களில் ஒன்று மரம். அது மட்டுமல்லாமல் மண் அரிப்பு, வெள்ளப்பெருக்குப் போன்றவற்றைத் தடுக்கும் அரண்களாகவும் மரமே விளங்குகிறது (வியக்க வைக்கும் தமிழர் அறிவியல், ப. 202).

சமூக மக்கள் அனைவரும் மரம் வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்திப் பொறுப்புடன் செயல்பட்டால் இயற்கை வளம் பெருகும் என்பதை இக்கதையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மாமரத்தையும், மாம்பழத்தையும் குறுந்தொகைப் பாடலில் உள்ளுறை உவமையாகவும், குறிப்பாகவும் பரத்தைத் தலைவனை நோக்கி கூறுவதைக் குறுந்தொகை,

கழனி மாத்து விளைத்துகு தீம்பழம்

பழன வாளை கதுஉம் ஊரன் (குறுந்., பா. 8)

மாம்பழத்தைத் தவறவிட்டது மாமரத்தின் தவறேயன்றி, பற்றிக் கொண்ட வாளைமீனின் தவறாகாது என்னும் கருத்து தலைவியேயன்றிப் பரத்தைக் குற்றமுடையவள் ஆகாள் என்பதைக் குறிப்பால் இவ்வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

அரச மரம்

மரங்களின் அரசன் அரசமரம். வேம்பை பெண் தெய்வமாகவும், அரச மரத்தை ஆண் தெய்வமாகவும் வணங்குகின்றனர். இம்மரத்தின் காற்று கர்ப்பப்பைக் கோளாறுகளைப் போக்கிப் பிள்ளைப்பேற்றை உண்டாகும் என்பது அறிவியல் ரீதியாகவும் நம்பப்படுகிறது. இதன் இலை, வித்து, வேர் போன்ற அனைத்து உறுப்புக்களும் மருத்துவ தன்மைக்கொண்டது. அரச மரத்தை வண்ணதாசன் கதைகளில் பதிவுச் செய்துள்ளார். ஒரு ‘பிரப்பங் கூடையும் மூன்றாவது முட்டையும்’ சிறுகதையில் மழையின்மையால் குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டு குரங்குகள் ஊருக்குள்ளும், அரச மரத்திலும் அங்குமிங்கும் துன்பப்பட்டதை, சாவடிப்பக்கம், சதுரக் கிணற்றுப்பக்கம் உள்ள அரச மரத்தில் எல்லாம் குடும்பம் குடும்பமாக குரங்கு உட்கார்ந்து இருந்தது. (கமழ்ச்சி, ப. 57) என்றும் கதைப்பகுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இம்மரத்தில்

காற்றின் வெளியேற்றத்தைப் பற்றி உவமையாக தோப்பு என்னும் சிறுகதையில், 'இலை உதிர்காலத்தில் அரச மரத்தில் காற்று நுழைந்து வெளியேறுகிற மாதிரி ஒரு ரகசியமான சத்தம் மூச்சில் வந்து கொண்டு இருந்தது' (கமழ்ச்சி, ப. 102) பதிவுச்செய்துள்ளார்.

தென்னை மரம்

தென்னிந்தியாவில் அதிகமாகப் பயிரிடப்படப்படும் மரம் தென்னை மரம் ஆகும். இம்மரத்தின் அனைத்து பாகங்களும் மனிதனால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேங்காய் பழுப்பதில்லை. ஆனால், முற்றி முதிரும் தன்மையடையது. அவ்வாறு முற்றிய தேங்காயை நெற்று என்பார்கள்.

தெங்கு + காய் = தெங்கு(கு) + காய் = தேங் + காய் = தேங்காய் என்று தொல்காப்பியர் விளக்குகிறார். நன்னூலார் இதற்கு இலக்கணம் கூறும் போது, 'தெங்கு நீண்டு ஈற்று உயிர்மெய் கெடும் காய்வரின்' (நன்னூல், நூ. 187) என்று விளக்கியுள்ளார். இத்தகுச் சிறப்புடையத் தென்னையைப் இலக்கியங்கள் சிறப்பிக்கின்றன. அந்த வகையில் படைப்பாளர் வண்ணதாசன் சிறுகதையில் பல இடங்களில் இதனை பதிவுச் செய்துள்ளார்.

'கமழ்ச்சி' கதையில் பல்வேறு மரங்களையும், விலங்கினம், உயிரினங்களையும் இயற்கை எழில் அழகோடு கதைக்களத்தில் பதிவிட்டுள்ளதைக் காண முடிகிறது. அவற்றில் தென்னம் பிள்ளைகள் என்று குறிப்பிட்டு அதனைப் பேசிக் கொள்வதையும் உவமையாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும்,

காக்கும் பெருமாள் மாமாவுக்குப் பத்து நூறு தென்னம் பிள்ளைகள் அவர் அப்பா காலத்தில் காய்ப்புக்கு வந்தவை. தென்னைக்கு ஊடாக கொஞ்சம் வாழையும் நட்புருந்தார் (கமழ்ச்சி, ப. 125)

இக்கதைப்பகுதி உணர்த்துகின்றன. தென்னை மரங்களுக்கிடையில் கொஞ்சம் வாழை மரம் ஊடு பயிராக வளர்க்கப்பட்டதை உணர முடிகிறது.

கொடுக்காப்புளி

கொடுக்காய்ப்புளி (அல்லது) கோணப்புளிய மரம் என்னும் பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. புளிய மரத்தின் ஒரு வகையாக இருக்கிறது. இம்மரத்தை 'தோப்பு', 'கமழ்ச்சி' என்னும் சிறுகதைகளில், பம்பு செட் பக்கம் வளர்ந்து நின்ற கொடுக்காப்புளி மரத்தில் ஒரு கிளி தலைகீழாகக் கொத்திக் கொண்டு இருந்ததில் நுனிக்கொம்பு தாழ்ந்தது (கமழ்ச்சி, ப. 103), கொடுக்காப்புளிச் சுனையை குனிந்து எடுக்க முடிந்தது (கமழ்ச்சி, ப. 132) என்றுக் குறிப்பிடுவதிலிருந்து வயல்வெளியில் கொடுக்காப்புளி மரம் இருந்ததை அறிய முடிகிறது.

வாழை மரம்

தமிழர்களின் முக்கனியில் ஒன்று வாழை. இம்மரத்தின் அனைத்து பாகங்களும் பயனுள்ள மருத்துவ தன்மைக் கொண்டது. இம்மரத்தின் வேறு பெயர்களாக எழுபத்தி ஒன்பது

இருப்பதாக திருத்தம். பொன். சரவணன் குறிப்பிடுகிறார். அவற்றில் சில, அங்குசம், இயை, உதிரி, ஏத்தம், நவரம், விரை எனப் பல பெயர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் பூர்வீகம் தமிழகத்தைச் சார்ந்தது என்பதை, வாழை மரத்தின் தாவரவியல் பெயரான மூசா அசுமினேடா (Musa Acumivata) ஆகும். இப்பெயரில் வரும் மூசா என்பது தமிழ் சொல்லான மோசை என்பதன் மருவு வழக்காகும். சங்க இலக்கியத்தில் நற்றிணை, ப. 188ஆம் பாடலில் வாழையைக் குறிக்க மோசை என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (திருத்தம். பொன். சரவணன்) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாழை இலை பச்சை நிறமுடன் செழிப்பைக் காட்டும் பளபளப்பையும் கொண்டது. இதனை 'தோப்பு' என்று சிறுகதையில் வாழைத் தோப்பை மட்டும் பயிர் செய்யும் சாமிநாதன் மிகவும் பெருமைக் கொள்வதை,

சாமிநாதனுக்கு அவன் தோப்பு வாழை மேல் பெருமை ஜாஸ்தி (கமழ்ச்சி, ப. 103).

எப்போது வந்தாலும் இரண்டு துண்டு வாழைத்தண்டு, ஒருவாரத்திற்கு வருகிற மாதிரி குருத்து இலைக்கட்டு, தெரித்துப் போகிற மாதிரி விளைந்த வாழைக்காய்ச் சீப்பு என்று கொண்டு வருவான் (கமழ்ச்சி, ப. 102)

என்று இக்கதைப் பகுதி புலப்படுத்துக்கின்றன. மேலும், செழுமையான வாழை இலையைப்பற்றி புறநானூற்றில் 'செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும்' (புறம், ப.168) என்று குறிப்பிடுகிறது.

விளா மரம்

'விளவு' என்பது விளாமரம் இதனை விளா, கடிபகை, பித்தம், விளவு, ஒரு மரம் என்று (சொல்லவல்லன்) பொருள் தருகிறது. இம்மரத்தின் தன்மையைப் பற்றி,

மாற்று இலையடுக்கில் இலைகள் அமைந்திருக்கும். இலைக்கோணத்தில் முற்கள் காணப்படும். ஆண்மலர், பெண்மலரென நுனி அல்லது இலைக்கோணத்தில் விளாமலர்கள் அமைந்திருக்கும். கனி பெரியதாகவும், மிகுந்த சுவையுடையதாகவும் இருக்கும் (முனைவர் மு.சுபாஷினி, பக். 52, 53)

என்று பதிவுச் செய்துள்ளார். இம்மரத்தைப் பற்றி 'கமழ்ச்சி' என்னும் கதை, 'விளா மரங்களின் கீழ் பந்து பந்தாக விளாம்பழம் உருண்டு கிடப்பதாக நினைத்துக்கொள்ள முடிந்தது' (கமழ்ச்சி, ப. 132) என்று குறிப்பிடுகிறது. விளாம்பழத்தின் தன்மையை நற்றிணை,

விளாம்பழங்கமழுங் கமந்துற்குழி

சிப் பாசந்திறை கான் மந்த

நெய் தெரியியக்கம் வெளில் முதன் முழுங்கும் (நற்றிணை, ப.12)

இப்பாடல் உணர்த்துகிறது. இவ்வாறு பலவகையான மரங்களையும், இயற்கையோடு இணைந்து வாழும் மனித வாழ்க்கையையும் விளக்கும் வண்ணதாசனின் கதைகள் படிப்போரின் மனதை வளப்படுத்தி இயற்கையை நேசித்து பாதுகாக்க தூண்டுகிறது. மேலும்,

கவிஞர்கள் தன் படைப்புகளில் மனிதர்கள், விலங்கினங்கள், தாவரங்கள் மற்றும் அவர்களைச் சூழ்ந்திருக்கும் பிரபஞ்சம் இவையாவும் முல ஆதாரமாக இயற்கையின் வழி நின்று இறையுடன் இணைப்பதாகும் எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். எந்த ஒரு இலக்கியப் படைப்புகளை எடுத்துக் கொண்டாலும், அவற்றில் முக்கியப்படுத்தப்பட்ட கதாபாத்திரங்களின் தன்மை இயற்கையையும், சுற்றுச்சூழலையையும், அழகையும் மையப்படுத்திய கதைகளாவே அமைந்துள்ளன என்பது தின்மம். (முனைவர் ஜெ. கவிதா, பக். 53)

என்ற கவிதாவின் கருத்து வண்ணதாசன் படைப்புகளுக்கும் ஏற்புடையதாக உள்ளது. எனவே, வண்ணதாசன் சிறுகதைகளின் மூலம் அவர் இயற்கை மீது கொண்ட பற்றை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

பண்டையத்தமிழர் இயற்கையோடு இயைந்து இன்ப வாழ்வை மேற்கொண்டிருந்தனர். மரங்கள் இயற்கை அன்னை வழங்கிய பெருங்கொடையாகக் கருதப்படுகிறது. அவ்வழியில் மரங்களின் பயன்கள் எண்ணிலடங்காதவையாகும். வண்ணதாசன் சிறுகதைகளில் இயற்கையோடு இயைந்த மானுட வாழ்வியலை பதிவுச் செய்துள்ளார். அவற்றில் மரங்கள், தாவரங்கள் உயிரினங்கள், விலங்குகள், சூழலியல் சார்ந்த ஐம்பூதங்களின் தன்மைகளையும் உவமை நயத்தோடு விவரித்து மரபுச் சார்ந்த பண்பாட்டையும் இயற்கை வளத்தையும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் சிந்தனை கதைகளில் வெளிப்படுவதை அறிய முடிகிறது. மரங்களை மனிதர்களாக நினைத்து உறவாடுவதையும், வழிப்படுவதையும் இவருடையக் கதை வெளிப்படுத்துகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இராசேந்திரன், சோம. முனைவர். தமிழ் இலக்கியங்களில் சூழலியல் சிந்தனைகள். இராஜ பப்ளிகேசன், திருச்சராப்பள்ளி, மார்ச் – 2017.
- [2] தெள்ளாறு பாணு. “இலக்கியத்தில் வணக்கத்திற்குரிய மரங்கள்.” வார இதழ்கள், பதிவு 24 ஜூலை 2016, dinamani.com, 20 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] இளம்பூரணர். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
- [4] கவிதா, ஜெ. முனைவர். “தமிழ் இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழலில் அழகியல் கோட்பாடு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், ijtlts.com/volume-5-special-issue-2-june-2023.html ஆகஸ்ட் 20.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [5] கல்யாண்ஜி. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகள். சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை - 600083, 2018.
- [6] திருத்தம் பொன். சரவணன். “சங்க இலக்கியத்தில் தாவரவியல்.” thiruththam.blogspot.com 20 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] சுபாஷினி, மு. முனைவர். “ஆற்றுப்படை நூல்களில் மரங்கள்.” செங்காந்தள் - இயற்கை, ISBN: 978-81-949695-9-4, 20 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [8] முனைவர் செயபால், இரா. அகநானூறு மூலமும் உரையும். நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600098.
- [9] தமிழிணையம் “சங்க நூல்களில் மரங்கள்.” www.tamildigitallibrary.in 20 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [10] முனைவர். நாகராசன். பி. குறுந்தொகை மூலமும், உரையும். நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600098.
- [11] சொல்லவல்லன். தெங்கு - தென்னை. solalvallen.com 20 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [12] மாத்தளை, சோமு. வியக்க வைக்கும் தமிழர் அறிவியல். உலகத் தமிழாய்வுக் கழகம். திருச்சி, முதற்பதிப்பு -2005.
- [13] வண்ணதாசன். கமழ்ச்சி. சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை - 600083, பதிப்பு - 2017.
- [14] கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு. சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை - 600083, பதிப்பு - 2015.
- [15] வண்ணதாசன் ஒரு சிறு இசை கதைத்தொகுப்பு. சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு - 2016.
- [16] வண்ணதாசன். அகம் புறம். விகடன் பிரசுரம், சென்னை.
- [17] வரதாசன், மு. பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை. பாரி நிலையம், சென்னை.
- [18] ராமகிருஷ்ணன், எஸ். கதாவிளாசம். தேசாந்திரி பதிப்பகம், பதிப்பு - 2019.

References

- [1] Dr. Soma Rajendran - Ecological Thoughts in Tamil Literature", Raja Publications, Thirucharapally, March - 2017.
- [2] Tellaru Banu. "Ilakkiyathul Vanaguvatharkuriya Marangal." *Vara Ithalgal*, 24 July 2016. dinamani.com Accessed on 20 August 2023.
- [3] Ilampooranar (U.A). *Tolkappiyam Porulatikaram*, Sarada Publishing House, Rayapetti, Chennai - 14 (Aug. 2006)
- [4] Dr. Kavita J. Tamil Ilakkiyathil Sutrusoolalil Alagiyal Kotpadu." *International journal of Tamil Language and Literary Studies*, ijtlts.com/volume-5-special-issue-2-june-2023.html Accessed on 20 August 2023.
- [5] Kalyanji. *Therthedukappatta Kavithaigal*. Sandhya Publishing House, Chennai - 600083, 2018.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [6] Tirutham Pon. Saravanan. Sanga Iliyathil Thavaraviyal.” thiruththam.blogspot.com Accessed on 20 August 2023.
- [7] Subashini, M. Dr. "Aratuppadai Noolkakil Marangal." *Chenaantal – Iyarkai*. ISBN: 978-81-949695-9-4, 20 Accessed on August 2023.
- [8] Dr. Jeyapal, Ra. *Akananuru Moolamum Uraiyum*. New Century Book House (P) Litt, Chennai-600098.
- [9] Tamiliniyam “Sanga Noolkalil Marangal.” www.tamildigitallibrary Accessed on 20 August 2023.
- [10] Dr. Nagarajan. B. *Kurunthogai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House (P) Litt, Chennai-600098.
- [11] Solalvallan. *Thellu - Thennai*. www.solalvallan.com Accessed on 20 August 2023.
- [12] Matalai. Somu. *Viyakka Vaikum Tamilar Ariviyal*. International Institute of Tamil Studies. Trichy, First Edition -2005.
- [13] Vannadasan. *Kamachi*. Sandhya Publishing House, Chennai – 600083, Edition – 2017.
- [14] Krishnan Vaitha Veedu. Sandhya Publishing House, Chennai – 600083, Edition – 2015.
- [15] *Vannadasan Oru Siru Isai Kathai Thoguppu*. Sandhya Publishing House, Chennai, Edition – 2016.
- [16] Vannadasanan, *Akam Puram*. Vikatan Publications, Chennai.
- [17] Varadasan. M. *Palanthamil Ilakiyathil Iyarkai*. Bari Station, Chennai.
- [18] Ramakrishnan. S. *Kathavilasam*. Desandri Publishing House, Edition - 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.